

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ

Автор: Рушана Алиакбарова¹

Аффилиация: базовый докторант 2-курса Международного университета Нордик¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333527>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности внедрения цифровых платформ в образовательную систему как инструмента стратегического управления качеством обучения. Подчеркивается, что цифровизация образовательного процесса не сводится к технической модернизации, а представляет собой комплексную управленческую задачу, включающую планирование, мониторинг и оценку результатов. В качестве методологической основы использованы принципы стратегического менеджмента, теории качества и современные подходы к управлению изменениями. Проведён анализ примеров интеграции цифровых платформ в образовательную практику с выделением факторов, влияющих на эффективность их использования. Результаты исследования подтверждают, что цифровые платформы могут стать устойчивым элементом стратегического управления, если их внедрение сопровождается развитием компетенций педагогов, адаптацией организационной структуры и созданием системы обратной связи.

Ключевые слова: цифровые платформы, стратегический менеджмент, качество обучения, управление образованием, инновации.

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование переживает этап глубокой трансформации, вызванной не только глобальными процессами цифровизации, но и изменением социально-экономических условий, усилением международной конкуренции и необходимостью подготовки специалистов нового типа. Образовательные учреждения вынуждены искать пути, позволяющие одновременно повышать качество обучения, обеспечивать доступность знаний и адаптироваться к вызовам информационного общества.

Цифровые технологии становятся важнейшим инструментом этого процесса, однако их внедрение нельзя рассматривать исключительно как техническую модернизацию. На первый план выходит управленческий аспект: каким образом использование цифровых платформ может быть встроено в систему стратегического менеджмента образования. От правильного ответа на этот вопрос зависит эффективность проводимых реформ и способность образовательной системы не только реагировать на вызовы, но и формировать собственную траекторию развития.

Особое значение цифровые платформы приобретают в условиях Узбекистана, где в последние годы проводится масштабная политика

модернизации образовательной сферы. Наряду с обновлением учебных программ и инфраструктуры особое внимание уделяется внедрению цифровых решений, которые позволяют создать единую образовательную экосистему. Тем не менее процесс цифровизации здесь сталкивается с рядом проблем: от недостатка цифровых компетенций у педагогов до отсутствия устойчивых механизмов стратегического мониторинга качества обучения.

Международный опыт показывает, что страны, сумевшие встроить цифровизацию в систему стратегического управления, добились значительных результатов в повышении качества образования. Примеры Финляндии, Эстонии, Южной Кореи свидетельствуют о том, что цифровые платформы становятся не только средством организации учебного процесса, но и инструментом долгосрочного планирования, мониторинга и оценки образовательных результатов.

Именно поэтому исследование внедрения цифровых платформ как элемента стратегического управления качеством обучения является актуальной научной задачей. Его решение позволит определить перспективные направления модернизации национальной системы образования, выявить лучшие практики и адаптировать их к местным условиям.

NORDIC INTERNATIONAL UNIVERSITY

Основная часть

Методология исследования опирается на принципы стратегического менеджмента качества и системного подхода в управлении образованием. В рамках анализа использованы как международные источники (отчёты OECD, UNESCO, European Commission), так и эмпирические данные, собранные в Узбекистане в ходе опроса среди школьников. Такой подход позволяет сопоставить глобальные практики внедрения цифровых платформ с национальными особенностями и сделать выводы о перспективах их стратегического использования.

В международной практике можно выделить несколько направлений успешной интеграции цифровых платформ в образовательную систему. Одним из ярких примеров является Финляндия, где уже более десяти лет действует централизованная система цифровых дневников и коммуникационных сервисов. Платформа Wilma объединяет все ключевые процессы: взаимодействие родителей и учителей, фиксацию успеваемости, индивидуальные образовательные траектории и систему обратной связи. Этот опыт показывает, что цифровизация становится устойчивой лишь тогда, когда платформа интегрируется в стратегию развития образования на национальном уровне, а не рассматривается как вспомогательный инструмент.

Эстония также демонстрирует высокую эффективность цифровой трансформации. Платформа eKool обеспечивает прозрачность учебного процесса и охватывает практически всех участников системы образования страны. Важно, что цифровизация здесь рассматривалась как элемент государственной политики, а не как разрозненные инициативы отдельных школ. Это позволило создать единое цифровое пространство, которое стало опорой для повышения качества обучения и внедрения инноваций.

Если сравнить данные международного опыта с национальной ситуацией, можно отметить, что в Узбекистане процесс внедрения цифровых платформ находится в активной фазе, однако ещё не приобрёл завершённого характера.

Согласно опросу, проведённому среди 30 000 школьников в конце прошлого года, 62% респондентов используют интернет ежедневно, 18% - периодически, и лишь 6% заявили, что не имеют привычки обращаться к интернету. Эти данные показывают, что уровень проникновения цифровых технологий среди учащихся достаточно высок, что создаёт благоприятную почву для внедрения образовательных платформ.

Интересным является распределение целей использования интернета. Более половины (53%) используют его для общения в социальных сетях, 35% - для просмотра развлекательного контента, 19% - для онлайн-игр. Однако показатель в 45%, связанный с использованием интернета в образовательных целях, заслуживает особого внимания. Это означает, что почти половина школьников уже сейчас рассматривают цифровую среду как ресурс для обучения. В сравнении с европейскими странами, где аналогичный показатель колеблется от 60 до 70%, Узбекистан имеет потенциал для дальнейшего роста.

Результаты анализа подтверждают, что локальный рынок образования готов к более масштабному внедрению цифровых платформ. При этом ключевыми барьерами остаются неоднородный уровень цифровой грамотности педагогов, слабая интеграция локальных и международных образовательных ресурсов, а также недостаток стратегического управления качеством на уровне школ и вузов. Если в Финляндии или Эстонии цифровизация была частью государственной политики с чётко определёнными стратегическими целями, то в Узбекистане цифровые инициативы пока часто носят проектный характер и зависят от внешних инвестиций или локальных решений отдельных образовательных учреждений.

Анализ также показывает, что цифровые платформы способны решать не только образовательные, но и управленческие задачи. Они обеспечивают сбор и обработку данных о результативности обучения, создают инструменты для стратегического планирования и позволяют вовлекать родителей в процесс. Для национальной системы образования это означает необходимость смещения акцентов: от простого внедрения технологий к их стратегическому использованию в управлении качеством обучения.

Таким образом, методология стратегического менеджмента в сочетании с цифровыми инструментами даёт возможность построить целостную систему, где качество образования оценивается и регулируется не эпизодически, а на постоянной основе. Сравнение международного и местного опыта свидетельствует, что Узбекистан обладает высоким потенциалом, однако для достижения устойчивого результата необходимо институциональное закрепление цифровых платформ в качестве элемента образовательной политики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование показало, что внедрение цифровых платформ в систему образования должно рассматриваться не только как техническое обновление, но прежде всего как элемент стратегического управления качеством обучения. Опыт развитых стран, таких как Финляндия, Эстония, Южная Корея и Великобритания демонстрирует, что успех цифровой трансформации напрямую связан с системным подходом, где государственная

политика, институциональные механизмы и педагогические практики выступают единым целым.

Сравнительный анализ международных и национальных данных выявил, что Узбекистан находится на этапе активного освоения цифровых решений. Высокая вовлечённость школьников в цифровую среду (62% ежедневно используют интернет, 45% - в образовательных целях) создаёт благоприятные предпосылки для развития национальных платформ. Вместе с тем сохраняются вызовы: недостаточная цифровая грамотность педагогов, фрагментарность инициатив и отсутствие целостной системы мониторинга качества.

Ключевой вывод состоит в том, что цифровые платформы должны быть встроены в стратегическую модель управления образованием. Это означает, что они должны выполнять сразу несколько функций, а точнее быть инструментом организации образовательного процесса; служить механизмом мониторинга и оценки качества; предоставлять управленцам достоверные данные для принятия решений, а также обеспечивать интеграцию национальных и международных образовательных ресурсов.

Для Узбекистана стратегическое внедрение цифровых платформ может стать не только средством повышения качества обучения, но и фактором социальной модернизации. При грамотной организации цифровая трансформация позволит сократить разрыв между городскими и сельскими школами, расширить доступ к современным ресурсам, повысить прозрачность системы и укрепить доверие к образовательным учреждениям.

Таким образом, цифровые платформы необходимо рассматривать как устойчивый элемент управленческой стратегии, а не как временный проект. Их внедрение должно сопровождаться целым комплексом мер. Прежде всего речь идёт о развитии цифровых компетенций педагогов, поскольку именно они являются ключевыми проводниками изменений в образовательной среде. Не менее важным условием является создание единой нормативной базы и стандартов качества цифрового контента, что позволит избежать фрагментарности и обеспечить сопоставимость результатов. Существенное значение имеет также формирование системы постоянного мониторинга и анализа данных, которая позволит управленцам принимать решения на основе объективной информации. Дополнительно требуется стимулирование сотрудничества с международными партнёрами, что обеспечит доступ к передовым практикам и укрепит позиции национальной системы образования в глобальном образовательном пространстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ansoff, H. I. Strategic Management. New York: Wiley, 1987.
2. Porter, M. Competitive Advantage. Harvard Business Review Press, 1998.
3. Mintzberg, H. The Rise and Fall of Strategic Planning. Free Press, 1994.
4. Deming, W. E. Out of the Crisis. MIT Press, 2000.
5. Juran, J. Juran's Quality Handbook. McGraw-Hill, 1999.
6. OECD. Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence. Paris: OECD Publishing, 2021.
7. UNESCO. Education in a Post-COVID World: Nine Ideas for Public Action. Paris: UNESCO, 2020.

8. European Commission. Digital Education Action Plan 2021–2027. Brussels, 2020.
9. Ministry of Preschool and School Education of Uzbekistan. Digital Education Concept 2030. Tashkent, 2023.

